

Alexander Karakachanov

*PhD of Philosophy**The University of Library Studies and
Information Technologies (SULSIT)*

ЧЕЛОВЕЧЕСКАЯ КОММУНИКАЦИЯ

Александр Каракачанов

*Доктор философии**Университет библиотекоснования и
информационных технологий (УниБИТ)***Abstract**

The theory of human communication presented in this article is a logical consequence of the author's research in the fields of philosophy of consciousness, social dynamics and communication theory. It proposes a new model of human communication aimed at overcoming the shortcomings known to date. The model is based on an interdisciplinary approach to the problem, a revision of the content and definition of the basic concepts: "information", "sign", "signal", "communication" and on this basis, a concept of the cultural and communication field is proposed not only as a communication model, but also as a system-forming factor in society as a system.

Аннотация

Теория человеческой коммуникации, изложенная в данной статье, является логическим следствием исследований автора в областях философии сознания, социальной динамики и теории коммуникации. В ней предлагается новая модель человеческой коммуникации, направленная на преодоление недостатков известных на сегодняшний день. Модель базируется на междисциплинарном подходе к проблеме, пересмотре содержания и определения основных понятий: «информация», «знак», «сигнал», «коммуникация» и на этой основе предлагается представление о культурно-коммуникационном поле не только как о модели коммуникации, но и как о системообразующем факторе в обществе как системе.

Keywords: communication, sign, information, semiosis**Ключевые слова:** коммуникация, знак, информация, семиозис

В предыдущей своей статье «On the need for a new communication model» я критически рассмотрел основные коммуникативные модели в научной литературе и перечислил некоторые их общие недостатки:

1. Основной «парадигматической» ошибкой практически всех моделей является трактовка информации, а значит и неизбежно коммуникации, как «кусков» неких сущностей, материальных или идеальных, которые можно переносить из одного места в другое.

2. Большая часть предложенных моделей, особенно в направлении линейного подхода и в целом под влиянием инженерно-математической модели Шеннона/Уивера, на самом деле являются не моделями коммуникации, а моделями технического обеспечения передачи сигналов. (стимулы).

3. Структура процесса общения и его функции в рассматриваемых моделях не вытекают из сущности коммуникации. Если будет предпринята попытка такого соединения, она окажется неудачной из-за неправильной интерпретации самой коммуникации.

4. Попытки построить модель человеческой коммуникации не основываются на ее сущностных характеристиках. Включение речи (коммуникация знаками) в этих моделях обусловлено тем, что она

является основным средством человеческого общения, а не является следствием целенаправленного системного подхода.

5. Редко предпринимаются попытки раскрыть системообразующую роль коммуникации в обществе. Но даже когда таковые имеются, механизмы, их реализующие, остаются за пределами исследования или мистифицируются.

Ниже я буду отстаивать модель человеческого общения, которая не только претендует на то, чтобы избежать очевидных недостатков своих предшественников, но и предлагает совершенно новый подход к решению этого вопроса.

В упомянутом посте «On the need for a new communication model» я аргументировал дефиниции двух основных категорий для каждой модели коммуникации – «информация» и «коммуникация». Понятие **информации определялось как любое воздействие на самоорганизующуюся систему, которое тем или иным образом фиксируется и интерпретируется в процессе ее функционирования**. То есть информация – это процесс, происходящий внутри системы (подсистемы), который обусловлен внешним воздействием на эту систему (подсистему). Отсюда следует, что не всякое воздействие порождает информационный процесс! Определенное воздействие может запустить информационный процесс в одной системе, тогда как в другой системе такое же воздействие может

просто остаться незамеченным. Соответственно, коммуникация определялась как взаимодействие между самоорганизующимися системами, в результате которого в них возникают информационные процессы, основанные на сигнальной или знаковой организации этих систем.

В определении коммуникации центральное значение имеет различие между организацией самоорганизующихся систем «сигнала» и «знака». На это есть как минимум две причины, меньшая из которых заключается в том, что это разграничение позволяет объяснить разницу в общении человека, других видов животных, а также искусственных самоорганизующихся систем. Традиционное деление, восходящее к античности, основывалось на способности человека говорить, что позднее развилось в понимание знака, поднявшееся у Кассирера до ранга основного сущностного признака благодаря его определению человека как *animal symbolicum* (Кассирер 1998).

Вторая, более важная причина, состоит в том, что выделение «знака» и «знаковости» как основа человеческой психики и коммуникации предлагает принципиально иной подход к сущности человека и человеческой коммуникации. Поэтому, представляя этот подход, я в первую очередь остановлюсь на понятии «знак».

Знак является центральной темой семиотики, как значение, т.е. «соединение понятия со звуковым образом», по Ф. де Соссюру, часто определяется как смысл семиозиса и не отличается от самого акта образования понятия. А это два разных процесса!

Это неразличение двух процессов проявляется и в семиотическом треугольнике Огдена и Ричардса, где четко постулируется триада «объект — знак — понятие». Здесь, однако, возникает вопрос: почему сам объект (предмет) не может быть знаком, тем более что в реальной жизни предмет легко спутать с иконическим (Ч. Пирс) знаком? Но для более глубокого обоснования этого возражения нам следует базироваться на понимание знака, разработанное в Культурно-исторической школе Л. Выготского (Выготский 1960), для которого каждый предмет в человеческом бытии является знаком. Для Выготского объект-знак — это обобщение, содержащее в себе множество форм поведенческих реакций.

Если суммировать сказанное, то само взаимодействие (в самом общем смысле) субъекта с объектом приводит к образованию понятия (процесс семиозиса), а «сочетание понятия с акустическим образом» представляет собой отдельный, хотя зачастую и трудноотличимый от семиозиса процесс. В этой ситуации семиотический треугольник следует заменить более точной схемой, которая является предметом отдельной публикации, а здесь мы рассмотрим, как понятия «знак» и «сигнал» содействуют для разграничения двух качественных этапов в коммуникации у человека и низших биологических видов.

Понятия «сигнал», «сигнальная деятельность» и «первая сигнальная система», используемые при изучении высшей нервной деятельности, лежащей

в основе понимания рефлекса, исходят от русского физиолога Ивана Павлова (Павлов 1951: 335-336). Благодаря этой системе организм может реагировать на воздействие внешней среды, в том числе других организмов, что является основой элементарных, базовых уровней коммуникации. Это позволяет, исходя из дефиниции информации, определить первую стадию коммуникативных процессов как сигнальную, а сам сигнал - как процесс, в котором внешний или внутренний раздражитель активирует рефлекторно организованные нервные структуры.

Здесь надо уточнить, что в «чистом виде» сигнальная связь основана на безусловном рефлексе. Но эволюционное развитие нервной системы, проходящее по крайней мере несколько стадий (сенсорную, перцептивную, интеллектуальную), чрезвычайно усложняет эту форму «элементарного» общения. Одним из первых шагов на этом пути является появление условных рефлексов, которые по мере своего развития требуют обработки все большего объема сигналов (простых и сложных восприятий) и постепенного психического «воссоздания» существенных признаков предметов и отношений (простые и сложные представления). В конечном итоге эта эволюция, физиологические основы которой будут предметом исследований еще многие годы, приводит к возникновению знакового отражения внешней реальности и, соответственно, знаковой коммуникации.

Опять же, придерживаясь логики предыдущих рассуждений, определим знак как процесс, в котором внешний или внутренний стимул активирует понятийно организованные нейронные структуры. В данном случае под «понятием» и, соответственно, «понятийно организованным» я имею ввиду отражение в мышлении сущностных свойств и отношений предмета, его связь с другими понятиями и их классификацию в рамках существующей знаковой системы.

Предложенные определения сигнала и знака позволяют сделать ряд выводов, наиболее важными из которых являются:

1. **Один и тот же внешний раздражитель может быть частью знакового или сигнального процесса.** Это связано с тем, что в основе процесса коммуникации (знака или сигнала) лежит тип мозгового (нейрофизиологического) процесса, определяющего, будет ли данный стимул воспринят как знак или сигнал.

2. **Сигнал как физиологическое явление представляет собой конкретную ситуацию с определенной реакцией. Знак, в свою очередь, представляет собой одну или несколько обобщенных ситуаций без обязательного реагирования.** Последнее превращает знак в совокупность множества форм поведенческих реакций. Таким образом, субъект оказывается в ситуации выбора, а значит и свобода воли (понимаемой в жизненном смысле) становятся неизбежными.

В конечном итоге формирование понятий происходит как минимум на трех уровнях семиозиса. Первичный семиозис по предложенной схеме воз-

никает на основе внешнего раздражителя («объекта» в семиотическом треугольнике), а вторичный — на замене этого внешнего раздражителя внутренним (простая идея). В обоих случаях перед нами одно и то же понятие, с той лишь разницей, что активацию физиологического процесса, «оживляющего» понятие, производят разные раздражители — один внешний, другой внутренний. Эти уровни семиозиса можно обнаружить и у высших антропидов.

Типичная человеческая деятельность, дающая огромное эволюционное преимущество перед другими биологическими видами, — это способность человека кодировать понятия посредством естественно развившихся физиологических особенностей. Сущность кодирования состоит в привязке понятия к какому-то дополнительному, часто совершенно побочному, стимулу. Этот дополнительный стимул, первоначально внешний, впоследствии трансформируется и во внутренний. Очевидно, что наиболее удобными для этого являются звуковые раздражители, что постепенно приводит к возникновению речи, которая является наиболее развитой знаковой системой у человека. Основные преимущества кодирования заключаются, во-первых, в значительном облегчении процесса обращения с понятиями, что осуществляется на основе структур нервной системы субъекта, построенных изоморфно системе понятий-знаков. Второе, еще более важное преимущество состоит в том, что кодирование «минимизирует» весь процесс создания новых понятий, причем они уже могут быть полностью внутренним процессом. Это происходит через третичный семиозис, при котором закодированные и включенные в знаковую систему понятия посредством своего «кода» становятся внутренним раздражителем и основой нового процесса семиозиса. Здесь можно провести определенную параллель с идеей Ч. Пирса о бесконечном процессе семиозиса, которая у него, однако, представлена достаточно абстрактно и дает возможности для различных интерпретаций.

После уточнения понятий «информация», «сигнал» и «знак» уже есть возможность остановиться на рассмотрении общей модели человеческого общения. Для преодоления перечисленных выше недостатков существующий в научной литературе коммуникативных моделей необходимо построить модель коммуникации, основанную на

сущностных антропологических характеристиках человека (Каракачанов 2014: 30). Эти сущностные характеристики зиждутся на преобладающей знаковой коммуникации человека с внешней средой и с другими людьми, а также в особом знаковом структурировании высших отделов мозга и конкретной человеческой культуры. Последняя также построена на знаковом принципе, но это ее общечеловеческая характеристика, справедливая для любого человеческого сообщества. Конкретные (индивидуальные) человеческие культуры строятся на основе общечеловеческой культуры и дифференцируются друг от друга на основе различных систем культуросем, которые формируются в ходе культурного развития конкретной общности. **Культуросема это устойчивые нарративы и поведенческие стереотипы, используемые в массовом сознании для выражения отношения к действительности и служащие для формирования, оправдания и инициирования социальных действий.** Эти системы культуросем представляют собой действительную культурную характеристику человеческой коммуникации, не имеющую аналогов в животном мире и, по крайней мере пока, в искусственных кибернетических системах.

Для того чтобы процесс коммуникации состоялся между отдельными индивидами, то у каждой человеческой личности должны образоваться (в ходе постнатального развития) определенные психические структуры, фиксирующие различные варианты отношений между объектами и субъектом. Эти психические структуры строятся преимущественно на знаковой основе, что позволяет на более позднем этапе сформировать упомянутые выше культуросемы, выражающие ценностную установку субъекта и являющиеся основой социального действия.

Каждая отдельная психическая структура имеет свои уникальные особенности, но для того, чтобы акт коммуникации состоялся, участвующие в нем индивиды должны обладать определенным количеством общих характеристик, позволяющих адекватно интерпретировать сообщения одного индивида другим. Этот набор общих характеристик образует Культурно-коммуникационное поле (ККП), которое представляет собой модель человеческого общения (рис. 1).

Рис. 1. Культурно-коммуникационное поле.

Видно, что человеческое общение имеет три основных уровня – сигнальный, знаковый и дискурсивный. Сигнальная коммуникация у человека (особенно у пожилого индивида) сведена к минимуму, а все остальное строится на основе знака. Следует отметить, что контекст включен в рамках сферы знака не случайно, поскольку он представляет собой воспринимаемые субъектом ситуационные объект-объектные, объект-субъектные и субъект-субъектные отношения, а также соответствующие нарративы, уточняющие смысл знака.

Также видно, что уровень дискурса выстраивается выше остальных на основе знаково-понятийной сети. Сам дискурс представляет собой систему культурогем и поведенческих стереотипов (невербальные культурогемы), служащие предпосылкой акта общения и обеспечивающие его адекватную интерпретацию. В конечном итоге они определяют ценностные характеристики и общий менталитет данного сообщества.

Сфера дискурса также является местом формирования социальных изменений. Это происходит через динамику системы культурогем, составляющих культуру данного сообщества. Изменения в системе культурогем осуществляются под давлением внешних и внутренних факторов, в конечном итоге меняя менталитет, т.е. соответственно ценностные, мировоззренческие, включительно и политические

установки соответствующего сообщества (Каракачанов 2020). Высшую форму обобщения представляют дискурсивные знаки, имеющие своим денотатом целостную систему взаимосвязанных культурогем. В качестве примера дискурсивного знака можно привести памятник, который может символизировать множество отношений (культурных, социальных, эмоциональных, политических и т. д.), выраженных через соответствующие взаимосвязанные культурогемы.

References

1. Выготский, Л. С. 1960. Развитие высших психических функций. – Москва: АПН РСФСР.//
2. Каракачанов, А. Философия на човека. Дейликонт, С. 2014 ISBN: 978-954-392-276-5
3. Каракачанов, А. Политическите субкултури на прехода – В: Каракачанов, Ал., съст. Субкултурите като активни субекти на Прехода. София: За буквите – О писменехъ, 2020, с. 67-76, ISBN 978-619-185-448-6//
4. Кассирер Э. Избранное. Опыт о человеке. — М.: Гардарики, 1998. — 784 с. (Лики культуры) ISBN 5-7975-0039-6, с.472
5. Павлов И. П., Полн. собр. соч., 2 изд., т. 3, кн. 2, 1951, с. 335—336